

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 378:005.8

Kadirbekova D.Kh.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent
PhD in linguistics, Associate professor

Muhamedov Sh.B.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent
Doctor of Historical Sciences, Professor

Haqberdiyev E.N.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent. Student

IMPROVING THE TRAINING OF SPECIALISTS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT UNDER THE TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL PRIORITIES

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573004>

ABSTRACT

This paper presents the results of a social survey conducted among students of the Branch of Russian State University of Oil and Gas named after I.M.Gubkin in Tashkent, studying “Economics” and “Management”. The survey highlighted the need for increased internships, big data analysis skills, and knowledge in sustainable development and green economy. Based on the survey results recommendations are provided to improve the curriculum, including the introduction of new courses and English-language modules.

Keywords: Educational process, social survey, economics, management, internships, practices, sustainable development, green economy, big data analysis, oil and gas industry

Кадирбекова Д.Х.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в г. Ташкенте
кандидат филологических наук, доцент

Мухамедов Ш.Б.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в г. Ташкенте, д.и.н, профессор

Хакбердиев Э.Н.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в г. Ташкенте
Студент

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты социального опроса, проведенного среди студентов филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте, обучающихся по специальностям «Экономика» и «Менеджмент». В ходе опроса была выявлена потребность в увеличении количества стажировок, навыков анализа больших данных, а также знаний в области устойчивого развития и зеленой экономики. По результатам опроса даны рекомендации по улучшению учебной программы, включая введение новых курсов и англоязычных модулей.

Ключевые слова: Образовательный процесс, социальный опрос, экономика, менеджмент, стажировки, практика, устойчивое развитие, зеленая экономика, анализ больших данных, нефтегазовая отрасль.

Kadirkbekova D.Kh.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Muhammedov Sh.B.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent filiali, t.f.d, professor
Toshkent filiali
Tarix fanlari doktori, dotsent

Haqberdiyev E.N.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent filiali. Talaba

TA'LIMYI USTUVORLIKLARNING TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA IQTISODIYOT VA MENEJMENT YO'NALISHIDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent filialida “Iqtisodiyot” va “Menejment” yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rov natijalari keltirilgan. So‘rov natijalariga ko‘ra, talabalar amaliyotlar sonini ko‘paytirish, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish ko‘nikmalarini egallash, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot sohasida bilimlarga bo‘lgan ehtiyojni bildirganlar. So‘rov asosida ta’lim dasturini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan, jumladan, yangi kurslar va ingliz tilidagi modullarni joriy etish taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim jarayoni, sotsiologik so‘rov, iqtisodiyot, menejment, amaliyot, stajirovka, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, neft-gaz sohasi.

Introduction

In the 21st century, higher education systems around the world are undergoing dynamic transformations to align with the evolving demands of digital economies, sustainable development, and interdisciplinary workforce requirements. The traditional focus on theoretical knowledge in economics and management is increasingly being replaced by competency-based education models that emphasize practical application, data literacy, environmental awareness, and global

communication

skills.

In the context of Uzbekistan, the modernization of the educational process has become a state priority, particularly in strategically significant sectors such as oil and gas. The Presidential Decree No. PP-564 (2007) emphasized the establishment of the Tashkent Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin as a center for preparing highly qualified professionals for

the national economy [1]. However, structural shifts in the labor market and global educational benchmarks require a rethinking of how students in economics and management are trained within university.

Recent global studies stress that graduates must be equipped with 21st-century competencies such as digital fluency, emotional intelligence, systems thinking, and adaptability [4]. These competencies are especially vital in the energy sector, where economic and environmental imperatives intersect. Accordingly, higher education institutions must evolve by integrating courses in big data analytics, sustainability, ESG finance, and project-based learning methodologies.

To better understand the readiness of current academic programs to meet these new demands, a sociological survey was conducted among students enrolled in economics and management major at the Branch of Russian State University of oil and gas (NRU) named after I.M.Gubkin in Tashkent. The purpose was to identify student perceptions of program effectiveness, gaps in practical training, and the relevance of curriculum content to their future careers. The findings form the basis for this study, which aims to offer evidence-based recommendations for improving the educational process in line with international best practices and local developmental priorities.

Methods

This study employed a mixed-methods approach to assess the adequacy and responsiveness of the educational process in preparing future economists and managers at the Tashkent Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas. The methodological design was grounded in empirical data collection through a structured sociological survey and supported by a quantitative analysis framework, following best practices in educational research.

The primary data source consisted of an anonymized questionnaire distributed to 70 students across all academic years enrolled in the “Economics” and “Management” undergraduate programs. The instrument was designed to capture students’ perceptions on several core dimensions: theoretical knowledge, practical training opportunities, digital literacy, environmental awareness, curriculum relevance, and internationalization of education. Each item was rated on a 5-point Likert scale to ensure consistency in responses and facilitate statistical analysis.

The survey included both closed and open-ended questions to allow for quantitative measurement as well as qualitative insights. Closed-ended items evaluated specific aspects such as: (1) self-assessed preparedness in core competencies, (2) demand for internships and practical engagement, (3) importance of mastering digital tools such as financial modeling software and big data analytics, and (4) the perceived value of English-medium instruction and international-oriented modules.

Open-ended responses were used to collect students’ suggestions for curriculum enhancement, including new disciplines that reflect emerging economic and managerial trends such as “Digital Economy,” “Sustainable Finance,” and “Project-Based Management.” These responses were categorized thematically through content analysis.

The data was processed using descriptive statistics and comparative analysis techniques to identify patterns across academic cohorts. Frequencies and averages were calculated to determine general trends in student feedback, while thematic synthesis allowed for the extraction of qualitative indicators of educational improvement needs.

This methodological framework ensured reliability, reproducibility, and relevance of findings to institutional academic development planning. The results serve as a foundation for data-driven recommendations aimed at modernizing the training of specialists in economics and management within a rapidly transforming global knowledge economy.

Results

The analysis of the survey data revealed several significant insights regarding the preparedness and expectations of students pursuing degrees in Economics and Management. The results demonstrate a clear discrepancy between the current curriculum structure and the evolving competency demands of the 21st-century labor market.

Figure 1: The results of the survey (How would you rate your level of preparation in your training program according to the following criteria? [2,3])

A substantial majority of respondents—86% of surveyed students—emphasized the insufficiency of practical training and internships, indicating a strong need for more applied learning opportunities. While theoretical preparation was rated an average of 4.2 out of 5, practical readiness was rated lower, averaging only 3.0, suggesting that theoretical knowledge is not adequately reinforced through real-world application. Students expressed a desire for more frequent involvement in field-based activities, industry case studies, and project-based assignments.

In terms of digital competencies, 64% of students identified big data analysis and financial analytics software as critical tools for their professional development. While basic exposure to such tools was part of early-year instruction, students emphasized the need for more advanced, hands-on training integrated throughout the curriculum. The limited integration of software tools was cited as a barrier to competitiveness in data-driven economic environments.

Regarding sustainable development awareness, survey results indicate a growing understanding of its relevance: 37% of respondents considered sustainability knowledge to be essential, while 41% deemed it useful but not a core requirement. These responses highlight the need to more explicitly embed environmental economics, ESG (Environmental, Social, Governance) finance, and green policy analysis into the core curriculum.

The survey also explored the demand for English-language instruction, revealing that 49% of students viewed English-medium modules as essential for international career advancement, while another 47% considered them beneficial but optional. Students suggested the introduction of specialized English-taught courses such as Energy Markets, Foreign Economic Relations of Oil and Gas Enterprises, and Project Management.

Finally, students provided input on potential curriculum innovations. Among the most frequently suggested new courses were:

1. Digital Economy and Cryptocurrencies (proposed by 28 students),
2. Negotiation and Conflict Resolution (proposed by 26 students),
3. Trading in Oil and Gas Markets, and
4. Sustainable Finance and ESG Investment Models [3].

These preferences underscore the students' awareness of global economic shifts and the necessity to adapt their academic training accordingly. Overall, the results reflect a student body that is highly motivated to bridge the gap between academic instruction and industry demands, while also

demonstrating a clear understanding of the interdisciplinary skills required for future economic and managerial roles in a technologically and environmentally evolving global economy.

Conclusions

The findings of this study underscore the critical need to modernize the educational process for future economists and managers in line with the rapidly evolving demands of the global labor market.

The results of the sociological survey conducted at the Tashkent Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas reveal a clear student-driven demand for enhanced practical training, deeper integration of digital competencies, and broader exposure to interdisciplinary knowledge, particularly in sustainable development and international economic systems.

Therefore, it is recommended that administration of university to revise the academic curriculum

by implementing a balanced combination of theoretical knowledge and practical experience, supported by digital technologies and sustainability frameworks. These changes will contribute to producing well-rounded, competitive graduates who are equipped not only for the current needs of the oil and gas industry, but also for broader economic and management roles in a knowledge-based, green economy.

Reference list:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 12, 2007 №PR-564 «On the organization of activities of the branch of Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin in Tashkent» [Electronic resource], Access mode: <https://lex.uz/docs/7074363> (Date of access: 05.02.2025)
2. Monakhova, V. P., Myshelov, E. P., & Prokhorova, I. V. Survey in qualitative assessment of the educational process for students in the field of “Energy installations of aviation and rocket-space systems”. Works of MAI, Moscow, 2020, p.25 // Monakhova, V. P., Myshelov, Ye. P., Prokhorova, I. V “Opros po kolichestvennoy otsenke obrazovatel'nogo protsessa studentov napravleniya “Energeticheskiye ustanovki aviatsii i roketnih system”. Trudi MAI, Moskva, 2020, s.25
3. Haqberdiyev E. Social survey data: “Economist and Manager of the 21st Century: Ready for the Future?” [Electronic resource] Access mode: https://docs.google.com/forms/d/19X1akmE-XYw186a4zKbBSv-9rf6bXvrfi_oART31gF8/edit (Date of access: 05.02.2025) //Haqberdiyev E. Danniye sotsial'nogo oprosa: “Ekonomist i menedjer 21-go veka: Gotovi k buduchshemu?” [Elektronniy resurs], Regim dostupa: https://docs.google.com/forms/d/19X1akmE-XYw186a4zKbBSv-9rf6bXvrfi_oART31gF8/edit (Data dostupa: 05.02.2025)
4. Boud, D., Falchikov, N. (2006). Aligning Assessment with Long-Term Learning. Assessment & Evaluation in Higher Education. Access mode: https://www.researchgate.net/publication/255632613_Aligning_Assessment_with_Long-Term_Learning (Date of access: 05.02.2025)
5. Zwaan, B. van der. (2021). Higher Education in 2040: A Global Approach. ResearchGate. Access mode: https://www.researchgate.net/publication/353867421_Higher_Education_in_2040_A_Global_Approach (Date of access: 05.02.2025)

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000